

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

*Скляренко Є.В.**Інститут технічної теплофізики НАН України,
старший науковий співробітник, кандидат технічних наук;**Воробйов Л.Й.**Інститут технічної теплофізики НАН України,
провідний науковий співробітник, доктор технічних наук.*

ANALYSIS METHODS OF THE ENERGY POTENTIAL OF SOLID MUNICIPAL WASTE

*Sklyarenko Ye.,**Senior Researcher, Ph.D.,**Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine;**Vorobiov L.**Leading Researcher, Doctor of Technical Sciences**Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine***Анотація**

Розглянуті питання впливу морфологічного складу твердих побутових відходів (ТПВ) на їх теплотехнічні характеристики. Проведено огляд аналітичних і експериментальних методів визначення теплоти згоряння ТПВ. Показано значний вплив морфологічного складу ТПВ на результати визначення їх теплотехнічних характеристик як аналітичними, так і експериментальними методами. Показано, що на точність визначення теплотехнічних характеристик ТПВ калориметричним методом значний вплив має формування релевантної дослідної наважки відповідно до морфологічного складу вихідних відходів. В роботі розглянута можливість використання бомбового калориметра КТС -4 для визначення вищої теплоти згоряння ТПВ і запропоновано спосіб підвищення точності таких досліджень.

Abstract

The influence of the morphological composition of solid municipal waste on their heat-technical characteristics is considered. Analytical and experimental methods of determining the heat of combustion of solid waste are reviewed. A significant influence of the morphological composition of solid waste on the results of determining their thermal characteristics by both analytical and experimental methods is shown. It is shown that the accuracy of determining the thermal characteristics of solid waste by the calorimetric method is significantly influenced by the formation of a relevant experimental weight according to the morphological composition of the original waste. The paper considers the possibility of using the KTS-4 bomb calorimeter to determine the higher heat of combustion of solid waste, and suggests a way to increase the accuracy of such studies.

Ключові слова: тверді побутові відходи, морфологічний склад відходів, теплота згоряння палива.

Keywords: solid household waste, morphological composition of waste, heat of fuel combustion.

Вступ. Поряд з проблемою енергетичного забезпечення життєдіяльності населення земної кулі на сьогодні набуває особливої актуальності проблема утилізації твердих побутових відходів (ТПВ), об'єми утворення і накопичення яких постійно збільшуються. Проблема диктується як економічними так і екологічними чинниками. Останні обумовлені міжнародними зобов'язаннями, зокрема Угодою про асоціацію між Україною і Європейським Союзом (ЄС) [1]. Угода передбачає наближення законодавства України до законодавства ЄС в царині охорони навколишнього середовища, зокрема в управлінні відходами і ресурсами.

Прийняті зобов'язання стимулюють впровадження шляхів найбільш ефективної утилізації ТПВ, на базі світового досвіду і технологій, які несуть мінімальну екологічну шкоду довкіллю, мають низькі капітальні витрати та дозволяють отримати прибуток. Вирішення зазначеної проблеми в Україні є доволі актуальною науковою та практичною задачею.

Метою роботи є порівняння методів визначення енергетичного потенціалу ТПВ, аналіз впливу морфологічного складу та розгляд можливості використання бомбового калориметра для визначення вищої теплоти згоряння ТПВ.

Тверді побутові відходи (ТПВ) – це відходи, які утворюються в процесі життєдіяльності людини, та є непридатними до подальшого використання.

Аналіз світового досвіду показує, що ефектвне перетворення твердих побутових відходів (ТПВ) на корисну енергію, базується на спеціальних дослідженнях, розробці нової техніки і технологій, які передбачають попередню їх підготовку і переробку (конверсію) в трьох основних напрямках:

- повторне використання складових ТПВ, чи їх переробка для отримання нових корисних продуктів;

- термохімічні методи (спалювання, газифікація, піроліз) та інші методи утилізації (біологічні, хімічні, фізико-хімічні і ін.);

- захоронення на полігонах.

На практиці, найбільш оптимальним є комплексний підхід, що передбачає роздільний збір і сортування ТПВ та наступну термохімічну переробку лише тих відходів, які не можуть бути ефективно перероблені іншими методами.

Реальну ж картину поводження з побутовими відходами в Україні, можна простежити за даними приведеними в таблиці 1 [2].

Як видно, при щорічних обсягах збирання ТПВ в межах 11...12 млн.т, лише до 6% переробляється і утилізується, і з яких всього до 2% спалюється з генерацією енергії. Тобто, основна маса ТПВ в Україні, вивозиться на спеціально обладнані чи стихійні звалища, а це потребує значних земельних площ і транспортних витрат.

Таблиця 1

Поводження з ТПВ в Україні в 2014—2019 рр.

Рік	Обсяги	Пункти вторинної сировини		Сміття – переробні підприємства		Ділянки компостування		Сміття-спалювальні установки		Полігони	
		тис.т	тис.т	%	тис.т	%	тис.т	%	тис.т	%	тис.т
2014	10748	142,3	1,3	73,0	0,7	0	0	149,5	1,4	10383,2	96,6
2015	11491,8	132,5	1,2	128,3	1,1	2,8	0,024	254,3	2,2	10973,9	95,5
2016	11562,6	126,6	1,1	143,8	1,2	1,6	0,013	256,7	2,2	11033,9	95,5
2017	11271,2	146,2	1,3	259,9	2,3	1	0,009	246,7	2,2	10617,4	94,2
2018	11857,2	146,5	1,2	260,1	2,2	1,6	0,013	208,1	1,8	11240,9	94,8
2019	11459,4	128,6	1,1	303,3	2,6	1,2	0,01	199,2	1,7	10827,1	94,6

Крім того, екологічний і санітарний стан цих полігонів, призводить до суттєвого забруднення довкілля (землі, повітря та ґрунтових вод), що і є основним фактором заборони утворення нових звалищ, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Так, згідно Національної стратегії управління відходами в Україні планується до 2030 р. обмежити об'єми захоронення ТПВ на полігонах до рівня 30%, а також скорочення полігонів з 6000 до 1000 і будівництво 19 стаціонарних установок термічної утилізації відходів.

В той же час, в розвинутих країнах світу, побутові відходи розглядаються як джерело вторинних ресурсів цінних компонентів (макулатура, чорні і

кольорові метали, полімери, скло і ін.), а також як джерело вторинних енергоресурсів, для виробництва теплової та електричної енергії. Для прикладу, в країнах ЄС до 98% ТПВ обробляється і до 30% спалюється з генерацією енергії [2].

Однак ефективна утилізація ТПВ є складною справою, яка потребує спеціальної техніки і технології. Складність утилізації ТПВ, в значній мірі, обумовлена низькими їх теплотехнічними характеристиками (таблиця 2), в силу широкого діапазону морфологічного, фракційного і елементарного складу відходів, а також високої їх вологості і зольності.

Таблиця 2

Теплотехнічні характеристики складових ТПВ [3]

Компоненти ТПВ	Середній склад ТПВ, % по масі	Хімічний склад, %							Вихід легких, % на горючу масу	Q _н ^p , МДж/кг
		C ^p	H ^p	O ^p	N ^p	S ^p	A ^p	W ^p		
Папір	34	27,8	3,7	28,3	0,16	0,14	15	25	79,0	9,49
Харчові відходи	35	12,6	1,8	8,0	0,95	0,15	4,5	72,0	65,2	3,43
Текстиль	4,5	39,4	4,5	23,2	3,4	1,1	8,0	20,0	84,0	15,72
Деревина	3	40,5	4,8	33,8	0,1	-	0,8	20,0	67,9	14,46
Шкіра, гума	2,5	65,0	5,0	12,6	0,2	0,6	11,6	5,0	49,0	25,8
Пластмаса	1,5	55,1	7,6	17,5	0,9	0,3	10,6	-	89,0	24,37
Відсів < 15 мм	5,5	13,9	1,9	14,1	-	0,1	50,0	20,0	54,0	4,6
Зола, шлак		25,2	0,45	0,7	-	0,45	63,2	10,0	2,7	8,65
Інші відходи	0,5	47,0	5,3	22,7	0,1	0,2	11,7	8,0	60,2	18,14
Кістки, метал, скло, каміння	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Характер впливу вологості і зольності на теплоту згоряння ТПВ ілюструється графіками приведеними на рисунку 1.

Рисунок 1

Залежність теплоти згоряння ТПВ від їх вологості (W^p) і зольності (A^p): 1- 10%; 2 – 20%; 3 – 30%

Розрахунки показують, що при вологості більше 60%, практично, весь енергетичний потенціал ТПВ іде на випаровування вологи, і про ефективне використання таких палив, без спеціальної підготовки з підвищення їх теплотехнічних характеристик, не може бути і мови.

Проблема ускладнюється ще й тим, що кількісні і якісні характеристики ТПВ не є сталими, а постійно змінюються, в залежності від країни, населеного пункту, умов життя населення, пори року, погодних умов та інших факторів їх утворення і збору [4, 5].

Так, наприклад, за даними Шостого національного повідомлення України з питань зміни клімату

діапазонів зміни морфологічного складу ТПВ є таким: харчові відходи — від 35 до 50%, папір та картон — від 10 до 15%, вторинні полімери (пластмаса, ПЕТФ пляшки, полімерна плівка, Тетра-Пак упаковка) — від 9 до 13%, скло — від 8 до 10%, чорні та кольорові метали — 2%, текстильні матеріали — від 4 до 6%, деревина — 1%, будівельне сміття — 5%, інші відходи (листя, гігієнічні засоби, кістки, шкіра, гума, комбіновані відходи, небезпечні відходи тощо) — 10%. Частка відходів з органічною складовою — від 60 до 85%.

Зміна ж морфологічного складу ТПВ призводить до зміни елементарного складу, і як наслідок, до зміни їх теплоти згоряння (таблиця 3).

Таблиця 3

Елементарний склад і теплота згоряння ТПВ в різних містах України [2]

Міста України	Елементарний склад змішаних ТПВ, %							Вихід летких, %	МДж/кг
	С ^p	Н ^p	О ^p	Н ^p	С ^p	А ^p	W ^p		
Україна	20,3	2,8	17,5	0,6	0,1	20,2	38,5	57,0	6,9
Вінниця	18,6	2,6	15,8	0,4	0,1	21,8	40,2	57,8	6,3
Київ	17,1	2,4	14,4	0,5	0,1	24,4	40,9	58,8	5,7
Львів	19,6	2,7	15,3	0,6	0,2	17,3	43,8	58,2	6,3
Миколаїв	19,6	2,7	15,3	0,6	0,2	17,3	43,8	56,7	6,4
Мелітополь	20,2	2,9	18,1	0,4	0,1	21,0	40,0	56,8	7,0
Полтава	16,5	2,3	13,6	0,6	0,1	25,4	41,3	51,5	5,5
Харків	18,3	2,6	16,5	0,5	0,1	22,7	38,8	58,9	6,1
Хмельник	18,8	2,7	18,4	0,3	0,1	24,8	34,4	58,6	6,3
Черкаси	20,3	2,8	15,5	0,6	0,2	18,7	41,3	63,5	7,0

Традиційно, технології підвищення теплотехнічних характеристик ТПВ базується на двох основних методах.

По – перше, використовують фізичні методи конверсії (сушку, подрібнення, гранулювання), що дозволяє підвищити теплоту згоряння ТПВ, за рахунок зменшення вмісту вологи та мінеральних домішок в їх складі. До фізичних методів конверсії ТПВ, відносять також процеси їх попереднього розділення та сортування, на стадії утворення і збору, чи на спеціальних сортувальних станціях, де також відділяються компоненти, які містять важкі метали та інші шкідливі продукти.

По – друге, для ефективного використання ТПВ в існуючих чи нових теплоенергетичних установках, застосовують термохімічні методи конверсії (піроліз, газифікація, спалювання), які дозволяють отримати нове паливо (газове, рідке чи тверде),

з більш високими споживчими та теплотехнічними характеристиками, зокрема, з підвищеною теплою згоряння. Так, наприклад, якщо теплота згоряння неперероблених «українських» ТПВ, складає від 3,5 до 7 МДж/кг, в залежності від їх морфологічного складу, то теплота згоряння перероблених «західних» ТПВ становить 7 – 15 МДж/кг. Теплота ж згоряння палив виготовлених з ТПВ може становити до 20 - 25 МДж/кг.

В зв'язку з цим, в останні роки, в країнах ЄС, широкого поширення набувають технології утилізації ТПВ, які передбачають комплексну їх переробку: роздільний збір і сортування, а також, термохімічну, фізичну чи біологічну конверсію фракцій, що залишилися в тверде (RDF -Refuse Derived Fuel, SRF- Solid Recovered Fuel) чи газове паливо. Перевагою таких технологій є можливість перетворення

відходів у товарну продукцію, яка може накопичуватися, складуватися, транспортуватися, і яка має більш високі теплотехнічні характеристики, що змінюються в залежності від вихідного морфологічного складу ТПВ і вибраних технологій їх переробки.

Вибір методів ефективної утилізації ТПВ, а також виробництво та використання палив, утворених на їх основі, робить актуальним проведення регулярних досліджень реальних кількісних і якісних параметрів теплотехнічних характеристик цих енергоносіїв.

Таким чином, вибір методів ефективної утилізації ТПВ та використання палив утворених на їх основі повинен базуватися на контролі основних теплотехнічних характеристик (вологості, зольності та теплоти згоряння), що робить актуальним проведення регулярних досліджень реальних кількісних і якісних параметрів цих характеристик.

Основною характеристикою енергетичного потенціалу палива є його теплота згоряння, яка визначає кількість тепла (ккал, кДж), що виділяється при повному згорянні одиниці палива (1кг; 1м³). Для аналізу палива і для виконання різних теплотехнічних розрахунків використовують значення вищої і нижчої теплоти згоряння. Нижча теплота згоряння відрізняється від вищої витратами тепла на випаровування води, яка міститься у вихідному паливі (W^p) і утворюється в процесі його згоряння.

Традиційно, теплоту згоряння палива визначають аналітичним чи експериментальним методом.

Серед відомих методів аналітичного визначення теплоти згоряння широкого поширення набули розрахунки за елементарним складом горючої частини і баласту робочої маси палива. Для цього використовують ряд емпіричних формул, серед яких доволі поширеною є формула Д.І.Менделєєва (1897 р.), яка має вигляд:

$$Q_{\text{H}}^{\text{P}} = 339,13 \cdot C^{\text{P}} + 1029,95 \cdot \text{H}^{\text{P}} - 108,86 (O^{\text{P}} - S^{\text{P}}) - 25,12 \cdot W^{\text{P}}, \text{ кДж/кг} \quad (1)$$

або $O_{\text{H}}^{\text{P}} = 81 \cdot C^{\text{P}} + 246 \cdot \text{H}^{\text{P}} - 26 (O^{\text{P}} - S^{\text{P}}) - 6 \cdot W^{\text{P}}, \text{ ккал/кг},$

де: C^p, H^p, O^p, S^p – елементарний склад твердого палива визначений в процесі технічного і елементарного аналізу, % по масі; W^p – вихідна вологість палива, у %.

Практика показує, що точність розрахунку теплоти згоряння палива по емпіричним формулам, в значній мірі залежить від точності визначення елементарного складу палива. Відносно ТПВ, це ускладнюється їх широким і змінним морфологічним складом.

Разом з тим, дані детального дослідження морфологічного складу ТПВ, можуть бути покладені в основу методик визначення їх основних теплотехнічних характеристик, необхідних для оцінки енергетичного потенціалу і вибору методів їх ефективної утилізації.

Перевагою таких методик, є спрощення і скорочення таких досліджень і отримання середніх показників теплотехнічних характеристик відходів без застосування високотехнологічного аналітичного обладнання.

З іншого боку, проблемою при дослідженні ТПВ є складність отримання проб релевантних їх реальному морфологічному складу. Проби для аналізу складових ТПВ відбираються значно більшої маси, ніж проби які використовуються в лабораторних методах, а це спрощує і зменшує витрати, а також похибки при їх формуванні і подальшому дослідженні.

Ряд методик [6, 7] передбачає визначення теплоти згоряння ТПВ, виходячи з реальних даних про їх морфологічний склад. Для цього використовують довідкові дані складових цих палив або дані, отримані в ході власних досліджень. В цьому випадку загальна формула щодо визначення теплоти згоряння ТПВ має вигляд:

$$Q_{\text{H}}^{\text{P}} = \sum_{i=1}^n \frac{Q_{\text{H}}^{\text{Pi}} \times C_i}{100} \quad (2)$$

де: Q_H^p - нижча теплота згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг; Q_H^{pi} - нижча теплота згоряння на робочу масу i-го компоненту ТПВ, кДж/кг; C_i - вміст i-го компоненту ТПВ в загальній масі ТПВ, мас. %.

При видимій простоті методики, точність розрахунків, в значній мірі буде також залежати від повноти визначення реального морфологічного складу ТПВ.

Потреба у визначенні орієнтовних значень теплоти згоряння ТПВ, в ході їх промислової утилізації, часто стимулює до застосування експрес методів аналітичного спрямування, з використанням емпіричних формул, які нівелюють проблеми викликані морфологічним складом відходів. Так, ряд методик визначення теплоти згоряння, базується на основі лише даних технічного аналізу (вмісту води, золи і виходу коксу та летких продуктів в перерахунку на горючу масу палива) [4].

Наприклад, в [7, 8] приведена формула визначення нижчої робочої теплоти згоряння ТПВ лише за даними технічного аналізу їх вологості і зольності:

$$Q_{\text{H}}^{\text{P}} = 4600 - 4A^{\text{P}} - 51,85 W^{\text{P}} \quad (3)$$

де: Q_H^p - нижча теплота згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг;

A^p - зольність ТПВ на робочу масу, мас. %;

W^p - вологість ТПВ, мас. %

Як показують результати розрахунків теплоти згоряння ТПВ, проведених по формулі (3), та їх порівняння з даними таблиці 3, ці значення є значно заниженими. Це можна віднести на обмеженість застосування формули (3) для різних складових ТПВ, на недостатню точність визначення морфологічного складу ТПВ і їх нижчої теплоти згоряння на суху масу.

Для спрощення і зменшення об'ємів розрахунків ряд методик [9] передбачає розділення морфологічного складу ТПВ на компонентні групи (папір, текстиль, пластмаса, метал, інші неорганічні матеріали і харчові відходи), визначення їх масової долі в загальній масі відходів, та їх теплотехнічні характеристики.

Наприклад, з використанням цієї технології, в [10] запропонована наступна формула розрахунку нижчої теплоти згоряння ТПВ:

$$Q_{н.р} = 4,186 \times [(95F_{пол} + 40F_{орг} + 40F_{мак} + 44F_{дер,тек}) \cdot (1 - W/100) - 14W] \quad (4)$$

де: $Q_{н.р}$ — нижча теплота згоряння ТПВ на робочу масу, кДж/кг; $F_{пол}$ — загальний вміст полімерів, мас.%; $F_{орг}$ — загальний вміст органічних відходів (харчових і рослинних), мас.%; $F_{мак}$ — загальний вміст макулатури, мас.%; $F_{дер,тек}$ — загальний вміст деревини і текстилю, мас.%; W — загальна вологість відходів, мас.%

З вище розглянутих методик випливає, що на точність визначення теплоти згоряння ТПВ, значний вплив має широка морфологія відходів і похибки визначення їх елементарного складу.

Більш точними є експериментальні (калориметричні) методи прямого визначення теплоти згоряння ТПВ, хід яких регламентується стандартом EN15400 : 2011 [11]. Даний стандарт поширюється на тверде паливо з побутових відходів і встановлює метод визначення вищої теплоти згоряння при постійному об'ємі і стандартній температурі (25°C) в калориметричній установці, з використанням калориметричної бомби і спосіб розрахунку нижчої теплоти згоряння при постійному тиску.

Загальна сутність методу визначення вищої теплоти згоряння при постійному об'ємі полягає в повному згорянні навески твердого палива в атмосфері кисню (3МПа) в герметично закритій калориметричній бомбі і реєстрації виділеної теплоти. Для цього використовують різні типи калориметрів, серед яких, в останні роки, широкого застосування набули бомбові калориметри теплового потоку або кондуктивні калориметри [12, 13].

Так в ІТТФ НАН України впродовж ряду років розробляються кондуктивні калориметри марки КТС, які побудовані на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку [13]. На рис. 3 представлено вимірювальний комплекс, на базі бомбового анероїдного ізоперіболічного калориметра теплового потоку, до складу якого входять: тепловий блок (1), електронно – обчислювальний блок (2), дві універсальні калориметричні бомби БКУ – 2 (3), підставка для бомб (4) та прес для виготовлення проб (5). Для термостатування теплового блоку (1), щодо стандартних умов проведення досліджень (температура 25°C), його розміщують в холодильній камері.

Рис.3 Вимірювальний комплекс теплоти згоряння палив,

Основними технічними характеристиками КТС – 4 є: діапазон вимірювання кількості теплоти 10...40 кДж; границі допустимої основної відносної похибки $\pm 0,1\%$; тривалість підготовки до вимірювань - не більше 1,5 годин; тривалість проведення вимірювань 0,5 години.

Калориметр дозволяє вимірювати теплоту згоряння рідких та твердих палив.

Для проведення калориметричних досліджень ТПВ необхідно, в першу чергу, провести відбір проб відходів згідно стандарту EN15442 [14], який визначає і описує методи їх формування та відбору. Складність цієї процедури визначається широким морфологічним і фракційним складом відходів, різною їх вологістю та зольністю. В подальшому, з цієї проби повинна бути відібрана і сформована лабораторна проба згідно стандарту EN 15443 : 2011 [15], з якої відбирається і утворюється аналітична проба згідно стандарту EN 15413 : 2011 [16], для по-

дальших досліджень. Стандарти визначають послідовність проведення операцій обробки проби (це сукупність процесів скорочення маси проби, подрібнення і розділення проби), для отримання необхідної дослідної наважки. Головний принцип пробопідготовки полягає в тому, що кожна скорочена проба, за складом, повинна повністю характеризувати вихідну пробу.

Складність отримання такої релевантної дослідної наважки у відповідності до морфологічного складу ТПВ полягає і в тому, що дослідна наважка для калориметричного дослідження повинна становити в межах $(1,0 \pm 0,1)г$.

Власний практичний досвід досліджень теплотехнічних характеристик композитних палив [17, 18] показав, що одним з дієвих способів зменшення похибки дослідження є збільшення кількості вимірювань до 5...7, а значення вищої теплоти згоряння визначається за середнім значенням результатів вимірювань. Аналогічний спосіб пропонується і для

визначення теплоти згорання твердих побутових відходів.

Висновки

Оцінка теплотехнічних характеристик ТПВ аналітичними методами дозволяє отримати приблизні дані енергетичного потенціалу відходів, визначити методи термохімічної підготовки та способи їх ефективної утилізації. При цьому, для достовірності розрахунків, необхідно критично оцінювати і враховувати можливі похибки, викликані широким і змінним морфологічним складом ТПВ.

Для визначення достовірного значення теплоти згорання палива з твердих побутових відходів необхідно ретельно проводити відбір та підготовку проб – представницький відбір, подрібнення та перемішування у кілька стадій, зменшення обсягу та кондиціонування. У разі розбіжності результатів двох дослідів визначення теплоти згорання на декілька відсотків рекомендується проводити 5...7 дослідів і визначати теплоту згорання як середнє значення результатів дослідів та розраховувати середньоквадратичне відхилення як оцінку неоднорідності.

Список літератури

1. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)». Відомості Верховної Ради України. 2019. № 9. С. 50. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19>.
2. Буляндра О., Гапонович Л., Голенко І., Топал О. Перспективи використання палива з твердих побутових відходів на ТЕЦ цукрових заводів. Наукові праці НУХТ 2020. Том 26, №3.
3. Гольстрем В.А., Кузнецов Ю.Л. Справочник по зкономии топливно – энергетических ресурсов. – К.: Техніка, 1985. –С.384.
4. O. Sigal, Q. Boulanger, L. Vorobiov, N. Pavliuk N., R. Serhiienko. Research of the energy characteristics of municipal solid waste in Cherkassy. Journal of Engineering Sciences. Sumy: Sumy State University, 2018. Vol. 5, Is. 1. P. H16-H22.
5. Rajca, P.; Skibinski, A.; Biniek-Poskart, A.; Zajemska, M. Review of Selected Determinants Affecting Use of Municipal Waste for Energy Purposes. Energies 2022, 15, 9057. – p. 17.
6. Ye. Sklyarenko, L. Vorobiov. Energy Characteristics of Composite BioFuel Based on Sunflower Husk. Traektoriâ Nauki -Path of Science 2019. Vol. 5. No 3. p. 1001-1010.
7. Ильиных Г.В. Оценка теплотехнических свойств твердых бытовых отходов исходя из их морфологического состава. Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2013, №3. - С. 125 – 137.
8. Рекомендации по проектированию и эксплуатации заводов по сжиганию твердых бытовых отходов / Акад. коммун. хоз-ва им. К.Д. Памфилова. – М., 1987. – 61 с.
9. Тугов А.Н. Исследование процессов и технологий энергетической утилизации бытовых отходов для разработки отечественной ТЭС на ТБО: автореф. дис. д-ра техн. наук / ОАО «ВТИ». – М., 2012. – 42 с.
10. Castrillon L., Fernandez-Nava Y., Gonzalez A., Maranon E. A case study of the characteristics of municipal solid waste in Asturias (Spain): influence of season and source // Waste Manag. Res. – 2013. – № 31. – P. 428. URL: <http://wmr.sagepub.com>.
11. EN 15400:2011. Solid recovered fuels - Determination of calorific value.
12. Гаджиев С.Н. Бомбовые калориметры./С.Н. Гаджиев.- М.: Химия, 1988. – 192с.
13. Воробьев Л.И., Грищенко Т.Г., Декуша Л.В. Бомбовые калориметры для определения теплоты сгорания топлив. Инженерно – физический журнал. 1997, т.70, №5. – С. 828 – 839.
14. EN 15442:2011. Solid recovered fuels - Methods for sampling.
15. EN 15443:2011. Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the laboratory sample.
16. EN 15413:2011. Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample.
17. Склярєнко Є.В., Воробйов Л.Й. Калориметричний аналіз композитних палив з біомаси на основі соломи пшениці. The scientific heritage No 32, vol.1, (2019) - p.38-43.
18. Склярєнко Є. В., Воробйов Л.Й. Теплотехнічний аналіз палив з біомаси. Modern engineering and innovative technologies. 2019, №08-2. - С.19-30.